

Revista de Ciencias Sociales

Formación socio-profesional de estudiantes de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en su vinculación social

Orbea Jiménez, Edgar Marcelo*
Hurtado García, Ketty del Rocío**
García Bravo, Mayra Elizabeth***
Guarochico Herrera, Diógenes****

Resumen

Las instituciones de educación superior como organismos de producción de conocimiento en el Ecuador son las responsables de lograr una verdadera transformación social mediante los procesos sustantivos. El artículo que se propone es el resultado parcial de una investigación donde se argumentan y fundamentan aspectos teóricos, metodológicos y epistemológicos sobre la vinculación social; darlo a conocer para la reflexión viene siendo el objetivo principal. El problema está dado en las insuficiencias en el proceso de vinculación social de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, que limitan su formación socio-profesional. La metodología utilizada obedece a la investigación de tipo cualitativa, donde se analizaron los fundamentos teóricos de las categorías fundamentales asociadas mediante la revisión de literatura, y el nivel de investigación fue descriptivo. El principal resultado es la construcción teórica que se presenta, como contribución a la teoría de un modelo pedagógico, que tiene su expresión práctica a través de una estrategia pedagógica. Este estudio tiene pertinencia y novedad al revelar la formación socio-profesional de los estudiantes objetos de estudio, como expresión de las relaciones que se manifiestan entre la significatividad y la sistematicidad socio-profesional que articulan desde la dinámica formativa en el proceso de vinculación social.

Palabras clave: Vinculación social; dinámica formativa; instrucción; educación; orientación.

* Doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granma, República de Cuba. Magister en Investigación para el Desarrollo Educativo. Especialista en Educación Universitaria. Diplomado en Práctica Docente Universitaria. Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en la especialización de Literatura y Castellano Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi – Extensión La Maná, Ecuador. E-mail: edgar.orbea@utc.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8235-5056>

** Doctorando en Ciencias Contables en la Universidad de Los Andes, Venezuela. Magister en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Autorizado. Docente de la Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. E-mail: ketty.hurtado@utc.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5951-7341>

*** Magister en Contabilidad y Auditoría. Ingeniera en Gestión Empresarial. Tecnóloga en Administración de Microempresas. Docente en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. E-mail: mayra.garcia2684@utc.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-00h02-9615-6880>

**** Magister en Docencia Matemática. Licenciado en Ciencias de la Educación en Física y Matemática. Rector de la Unidad Educativa Guasaganda, Ecuador, Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. E-mail: diogenes.guarochico@utc.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4004-1531>

Socio-professional training of Accounting and Auditing Engineering students in their social bonding

Abstract

Higher education institutions as knowledge production organizations in Ecuador are responsible for achieving a true social transformation through substantive processes. The proposed article is the partial result of an investigation where theoretical, methodological and epistemological aspects of social bonding are argued and substantiated; making it known for reflection has been the main objective. The problem is given in the insufficiencies in the process of social bonding of the students of the Accounting and Auditing Engineering career, which limit their socio-professional training. The methodology used is based on qualitative research, where the theoretical foundations of the associated fundamental categories were analyzed through a literature review, and the level of research was descriptive. The main result is the theoretical construction that is presented, as a contribution to the theory of a pedagogical model, which has its practical expression through a pedagogical strategy. This study is relevant and novel by revealing the socio-professional training of the students under study, as an expression of the relationships that are manifested between the significance and the socio-professional systematicity that they articulate from the formative dynamics in the process of social bonding.

Keywords: Social bonding; formative dynamics; instruction; education; orientation.

Introducción

La vinculación social es la función sustantiva, que impulsa la interacción de los actores universitarios con los actores sociales para transformar la realidad, articulando el quehacer de la vida universitaria, trasciende el marco de la universidad y permite el intercambio, la recreación y la innovación de los saberes y el conocimiento; es, por tanto, un proceso académico, dinámico, participativo, dialógico y contextual que determina pertinencia social y curricular a la universidad (Alcántara y Arcos, 2004).

Es allí, donde las universidades cumplen un papel importante, puesto que deben garantizar que sus estudiantes desarrollen competencias, que no solo les permitan ser excelentes profesionales, sino que, además, resuelvan situaciones que se presentan en su contexto de manera óptima (Casanova et al., 2018; Cejas et al., 2019; Ruiz y Moya, 2020; Ramos et al., 2021).

La vinculación con la sociedad de los

estudiantes universitarios se concibe como un aspecto de su formación profesional, en tanto este es un proceso continuo y sistemático de apropiación de un sistema de conocimientos, valores, experiencias que se originan con la participación consciente, crítica y creativa del estudiante en las actividades coherentemente organizadas desde la articulación de aspectos morales, estéticos, ideopolíticos, así como científicos, para su educación personal y profesional, en función de su aprendizaje y desarrollo (Menosalva, 2012).

En tal sentido, la vinculación con la sociedad de los estudiantes universitarios debe ser considerada como un proceso eminentemente interactivo, a través del cual se va produciendo un tránsito de las influencias educativas de carácter externo a las particularidades esenciales de la personalidad, tanto desde el punto de vista de su desarrollo personal como profesional.

Esta formación en el marco de la vinculación con la sociedad de los estudiantes universitarios determina su posición ante la profesión a ejercer, significando en ella los

siguientes aspectos:

- a. La articulación de los procesos académicos e investigativos.
- b. El cultivo de la identidad profesional.
- c. El cultivo de los valores que sustentan el ejercicio profesional.
- d. La estimulación y ejercicio de la creatividad como proceso articulador de la teoría con la práctica.
- e. La explotación del espacio grupal como fuente de educación personal y profesional.
- f. La estimulación de una ética profesional humanista, donde la vinculación social constituye en instrumento de dignificación y liberación humana.

En tanto la vinculación con la sociedad, como aspecto sustantivo de la formación profesional implica una unidad de contrarios: La expresión del rol activo y autónomo de la personalidad, y a la vez el reflejo inmediato del mundo externo, resulta imprescindible en su promoción configurar un “mundo externo” muy próximo a lo que se espera de este profesional.

A partir de las consideraciones realizadas se define entonces, a la dinámica formativa de la vinculación social como un proceso de sistematización pedagógica que genera la apropiación de los saberes y experiencias en lo instructivo, lo educativo y lo orientador, que se convierten en contenidos socio-profesionales al integrar la problematización profesional, la contextualización profesional formativa y la interacción socio-profesional, permitiendo un aprendizaje de carácter complejo, cooperativo e integrador.

La metodología utilizada obedece a la investigación de tipo cualitativa, donde se analizaron los fundamentos teóricos de las categorías fundamentales asociadas mediante la revisión de literatura; asimismo, el nivel de investigación fue descriptivo-documental, lo cual permitió dar a conocer, argumentar y fundamentar aspectos teóricos, metodológicos y epistemológicos sobre la vinculación social, puesto que el problema está dado en las insuficiencias en el proceso de vinculación social de los estudiantes de la carrera Ingeniería

en Contabilidad y Auditoría, que limitan su formación socio-profesional.

1. Fundamentación teórica

1.1. Sobre el modelo pedagógico propuesto

El análisis de los fundamentos teóricos del modelo pedagógico de dinámica formativa socio-profesional de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en el proceso de vinculación social, considera algunos antecedentes sobre la modelación. En las fuentes consultadas, varios investigadores ofrecen sus criterios, entre ellos se desatacan: Sierra (2002); Fuentes (2010); Marimón y Guelmes (2011); y, Valle (2012).

Se asume la concepción de Valle (2012), quien define al modelo como: “Una abstracción de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vista a la transformación de la realidad” (p.80).

Esta definición precisa concebir el modelo pedagógico de dinámica formativa de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en el proceso de vinculación social, que permite descubrir y estudiar sus nuevas relaciones, así como cualidades, con el fin de favorecer la formación socio-profesional de los estudiantes, constituye un sistema abierto dada su capacidad de interactuar con el medio, es flexible pues se adapta y acomoda a diferentes situaciones dentro de su estructura, como también es dinámico, pues dentro de él se producen diferentes relaciones.

El modelo ofrece una representación ideal del proceso que se concibe para lograr sus fines y sus objetivos, se recurre a él para representar el carácter y el contenido de su objeto de estudio. En esta investigación, se considera que el modelo de dinámica formativa socio-profesional de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en el proceso de vinculación social,

posibilita representar integralmente, cómo debe ocurrir, ese proceso a partir de determinar sus relaciones esenciales y su organización sistémica.

El modelo que se propone tiene carácter social, porque desarrolla un sistema de interacciones entre las diversas agencias socializadoras que inciden de manera directa y sistemática a partir de perspectivas socio-profesionales; individual, por tener en cuenta al estudiante como centro y ente dinamizador que se involucra en el proceso atendiendo a su formación; profesional, porque desarrolla un proceso de relación entre la vinculación social y la formación profesional con carácter socio-profesional que garantiza el cumplimiento de las exigencias, tareas, así como objetivos de la profesión.

Asimismo, es complejo, por la relación dialéctica, al igual que el carácter socio-formativo de la interacción entre la Universidad y la sociedad, a partir del aporte de los contenidos de la vinculación social a los diferentes contextos, como también escenarios educativos de manera coordinada y participativa, que permite la formación profesional de los estudiantes.

1.2. Dinámica formativa socio-profesional en el proceso de vinculación social

A partir de las consideraciones realizadas se define entonces, a la dinámica formativa socio-profesional en el proceso de vinculación social, como el proceso articulador formativo que conlleva una perspectiva de orden holística, integrativa, interactiva y compleja, que se enfoca de manera intencionada a la formación de profesionales competentes, así como comprometidos, capaces de incidir en la transformación social desde sus modos de actuación. Es por ello, que tal como lo señalan Ripoll, Palencia y Cohen (2021):

La práctica pedagógica demanda, en la actualidad, constante evolución y desarrollo del aprendizaje enmarcados bajo criterios para su transformación, donde se pueda

posicionar el eje de la didáctica en la praxis profesional desde el asumir la realidad de cada entorno, caracterizar la innovación en formulación de dichas acciones que beneficien al contexto educativo, lograr metas de indagación propias, hallazgos epistemológicos subyacentes, procedimientos metodológicos, que permitan acceder al conocimiento como acción de producción enmarcadas en los acontecimientos importantes de la vida en comunidad. (p.352)

En este sentido, para llevarse a cabo esta dinámica formativa socio-profesional, es indispensable que se realice a través de procesos de interacción comunicativa colectiva; bajo una estructura de acompañamiento docente, que funja como una participación guiada, que involucre procesos de construcción conjunta en el marco mediador de un docente formador. Así, la actividad de formación se desarrolla en contextos sociales en los que se vinculan los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.

Esta dinámica encuentra su expresión concreta en la formación socio-profesional, en la que se da un entramado de relaciones que articula un nuevo enfoque epistemológico de las categorías de la vinculación social para su gestión estratégica en las universidades, que potencia y a la vez privilegia el desarrollo de proyectos socio comunitarios como una arista esencial en el proceso de formación profesional.

En ese sentido, el modelo pedagógico de dinámica formativa socio-profesional de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en el proceso de vinculación social, interpretado desde un enfoque sistémico estructural funcional, comprende dos subsistemas que son: Apropiación socio-profesional, y sistematización socio-profesional (experiencias en lo instructivo, educativo y orientador).

a. La apropiación socio-profesional

Se aborda en este estudio a la

apropiación socio-profesional, definida como un proceso activo, consciente y orientador que transcurre en el proceso formativo, en el cual los sujetos participantes, se apropian de conocimientos, así como prácticas formativas diversas, en la medida en que se crean espacios de sensibilización, diálogo y valoración de los saberes profesionales, para una ulterior interacción entre ellos en los diferentes contextos de formación, que los coloca en condiciones de un futuro desempeño profesional exitoso en el proceso de vinculación social.

Al respecto, sostienen Morales, Aguilar y Rodríguez (2018) que la apropiación se refiere a las distintas formas y recursos mediante los cuales las personas hacen suyos “los conocimientos, las habilidades y los valores, según la sociedad en que vive, así como los mecanismos a través de cuales logra su crecimiento personal; es decir, convierte en cualidades personales la cultura que caracteriza la sociedad” (p.66), en la cual se desenvuelve.

En ese sentido, este subsistema es expresión de un primer estadio de desarrollo de la dinámica formativa de la vinculación social desde el proceso de formación profesional, con la finalidad de potenciar el intercambio de saberes que tributen a la pertinencia social universitaria y que se convierten en contenidos socio-profesionales cuando de forma intencional, organizada y secuenciada, evidencian su valía científica en la solución de problemáticas profesionales.

Entonces, en este proceso, con carácter dialógico, el individuo conoce y reconoce, visiones diversas, necesidades, experiencias, así como problemáticas personales y sociales únicas y a la vez comunes, que requieren del establecimiento de aprendizajes, lo que significa que la formación de este profesional se torna significativa de acuerdo a sus propias exigencias.

La apropiación socio-profesional, es entonces, un proceso formativo donde en un clima de respeto mutuo se asumen ciertos saberes y experiencias socio-profesionales de matiz diverso, divergentes, que promueve el reconocimiento de la diversidad como

riqueza y potenciando con ello un valor de significación, así como sentido formativo para la interacción social que se refuerce en el proceso de vinculación con la sociedad.

Este subsistema tiene como función garantizar las condiciones necesarias y suficientes para que los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se integren al contexto de actuación profesional y consecuentemente, logren una formación socio-profesional en el proceso de vinculación social; puesto que tal como lo evidencian Bernate y Vargas (2020), “los alumnos representan el centro de la educación, motivados por la búsqueda de conocimiento, y lo más importante que sea una pasión que permita desde su accionar transformaciones sociales” (p.143).

Dado lo anterior, en este subsistema, se revela el movimiento entre los procesos internos y la comprensión de los nexos desde una perspectiva socio-profesional en la instrucción, educación y la orientación socio-profesional como su estructura dinámica.

b. La instrucción socio-profesional

La instrucción socio-profesional como proceso que condiciona la vinculación social desde el proceso de formación profesional, se expresa en la idea básica de la estrecha relación entre lo cognitivo y lo afectivo, en la vinculación con la sociedad, donde el estudiante reinterpreta el conocimiento obtenido desde el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se viabiliza a través de la instrucción, de ahí la necesidad de dotarlo de los conocimientos y herramientas sustanciales de la profesión, las que hacen posible a partir de un proceso interactivo, enfatizar en la necesaria articulación de las peculiaridades sociales y formativas.

Este proceso dota al estudiante de las habilidades, estilos y métodos que le permiten desarrollarse desde el punto de vista socio-profesional, en articulación con la proporción de conocimientos, estrategias, métodos, estilos y valores propios del ejercicio profesional. Es

por ello, que de acuerdo con Coaquira (2020): “La socioformación, busca la transformación de las prácticas de formación en diferentes entornos (educativos, organizacionales y sociales), mediante la colaboración y proyectos transversales” (p.262), que ayudan al estudiante a establecer un diálogo crítico con la realidad. A fin de cuentas, a este estudiante le corresponde afrontar, como aspecto sustantivo en su formación, una alta responsabilidad social.

En este proceso se articulan los esfuerzos del docente y los estudiantes con base en la necesidad de desarrollar uno de los aprendizajes más trascendentes de la formación del estudiante universitario: Aprender a aprender, dada esta trascendencia en el imperativo de saber seleccionar y organizar la información esencial, la más importante para el propio desarrollo, a partir de la amplia gama informativa a la que se enfrentan las personas en la sociedad actual.

Aprender a aprender connota al aspecto instructivo socio-profesional de un valor intencional que se sintetiza en las estrategias de aprendizaje, un estudiante poseedor de tales estrategias, tiene mayores posibilidades de autoconocimiento, por la propia metacognición que implica, esta autorreflexión, se constituye en fuente estimuladora de motivación por el aprendizaje profesional en las relaciones que establece para tal fin, lo que hace potencialmente atractiva la vinculación con la sociedad.

De igual forma, se requiere que los estudiantes desarrollen una actitud positiva, creativa e innovadora, así como, que se involucren de manera contundente en el proceso de aprendizaje; es decir, debe existir una disposición a la adquisición de nuevo conocimiento, para ello, el docente deberá promover en ellos: El interés, la autoconfianza y la autorregulación (Hincapié y Clemenza, 2022). Asimismo, Rabanal, et al. (2020) manifiestan que es elemental fomentar en los estudiantes “la capacidad de controlar las emociones, tener empatía, capacidad para enfrentar las adversidades, así como habilidades de socialización para afrontar los

retos de la vida” (p.253), logrando así formar seres integrales y más humanistas.

Lo que se pretende con este proceso instructivo socio-profesional, es educar en el alumno la autonomía, la independencia, el juicio crítico, la acción constructiva, dinamizado todo esto por la reflexión continua y sistemática del contenido socio-profesional, el que se configura en la medida en que se interactúa en esa diversidad cultural en relación con las problemáticas profesionales.

Por otra parte, el conocimiento científico de este proceso instructivo socio-profesional se va revelando en una proximidad reflexiva a la realidad que surge de estos saberes y mediante un proceso investigativo sistemático que se transforma en una apropiación consciente a partir de identificar el sistema de conceptos, leyes, teorías, principios, que le otorgan un valor de ciencia y que, por lo tanto, ofrecen diversas alternativas de solución a una misma problemática profesional.

Desde esta lógica interpretativa se fue revelando entonces, la necesidad de construir nexos que vincularan los contenidos diversos de los saberes heredados, con el contenido del proceso formativo para potenciar la vinculación con la sociedad, estos son:

a. El valor científico de los saberes heredados, se revela en los valiosos aportes que le han realizado a la ciencia y que son pertinentes para la formación socio-profesional a partir de ofrecer alternativas de soluciones científicas a problemáticas profesionales.

b. El impacto social concebido por los saberes heredados en la solución de problemáticas profesionales y sociales en contextos formativos diversos, cuando previo un proceso de comprensión, así como sistematización de contenidos profesionales, los estudiantes en interacción, son capaces de generalizar exitosamente, los nuevos contenidos adquiridos, atendiendo a las particularidades y complejidades de los contextos de actuación profesional.

c. La pertinencia social, cuando los estudiantes se apropian y sistematizan un contenido profesional que les permitan potenciar su formación humanista para actuar

e interactuar en la construcción de sociedades más justas y plenas.

Desde esta posición, lo instructivo socio-profesional implica: La estimulación y apropiación del autocontrol cognitivo; el dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas; la apropiación de modelos conceptuales; la autoconciencia del aprendizaje socio-profesional; la reflexión crítica sobre su aprendizaje profesional, así como sobre su entorno; y, la interacción entre los estudiantes en el proceso de apropiación de los saberes profesionales en la vinculación con la sociedad.

La instrucción socio-profesional desde esta perspectiva, cobra valor educativo, de ahí que partiendo de la posición de autores como Klingberg (1987); y, Labarrere y Valdivia (2001), se retome la idea de la unidad entre lo instructivo y lo educativo.

c. La educación socio-profesional

La educación es la categoría pedagógica más general, se refiere a la integración de todos los factores que garantizan la asimilación de la cultura. La educación es un proceso socializador de humanización ontogenética el cual incluye tanto factores espontáneos como planificados (García, Peñate y Paz, 2006).

La educación socio-profesional se inscribe en la esfera de la estimulación de las convicciones, las actitudes y las cualidades del carácter del estudiante, respecto a la vida en general y de la profesión en particular, se trata de despertar en el futuro profesional sentimientos positivos hacia la profesión en el marco de un accionar colectivo en interacción. De igual manera, la educación de cualidades de la personalidad del estudiante se estructura desde las particularidades psicológicas de la edad y tomando como punto de partida el diagnóstico de su desarrollo personal y sus implicaciones sociales.

En este sentido, se requiere comprender el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales, así como afectivos, que caracterizan a una

sociedad o a un grupo social determinado para la búsqueda de los nexos, que desde lo formativo, connoten el vínculo con la sociedad, ello implica el reconocimiento de los saberes heredados, los que han sido considerados como intrascendentes, pero que han demostrado su utilidad formativa al resolver, desde su atención, las necesidades en diferentes contextos sociales.

Estos saberes heredados definidos como conocimientos, experiencias, emociones, juicios acumulados de un pueblo o cultura, que han sido transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo y que han tenido trascendencia y significatividad al ser expresión de las respuestas de los pueblos a sus necesidades y problemáticas de una determinada época, así como de acuerdo a su grado de evolución socio-cultural, se constituyen en contenidos de aprendizajes profesionales, al ser reveladores de un patrimonio intangible de la humanidad.

Tener en cuenta esta perspectiva, facilita el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, la que cursa a través de lo educativo profesional, de la misma forma se desarrolla el pensamiento valorativo respecto al valor específico de las relaciones sociales, por cuanto el papel de lo educativo socio-profesional no puede limitarse a la mirada superficial de las mismas, se trata de estimular a través de este proceso la comprensión de estas relaciones como expresión genuina en su vínculo con la sociedad, el estudiante comunica sus sentimientos, su creatividad, sus experiencias y vivencias a lo largo de la vida, lo que favorece la interacción social.

Esta manera de asumir las relaciones sociales a través de lo educativo socio-profesional, prepara al estudiante para encontrar los vínculos con los aspectos más relevantes de su futura profesión y al mismo tiempo; estimula el desarrollo de los autorreferentes como la autoconfianza, autovaloración, autoaceptación y autoestima; de ahí, la imperiosa necesidad de estimular su desarrollo conjuntamente con el de la independencia y la originalidad tanto a nivel intelectual como comportamental,

considerando que éstos constituyen elementos que disminuyen las inhibiciones ante el acto de solución de tareas socio-profesionales, así como estimula la participación activa y comprometida de los estudiantes.

Lo educativo socio-profesional, tiene como propósito fundamental contribuir al desarrollo integral del estudiante, su integridad, sensibilidad, sentido ético, responsabilidad individual y espiritualidad, los que deben estar en condiciones de desplegar un pensamiento autónomo y crítico, así como de elaborar un juicio propio, con la finalidad de determinar por sí mismos qué es lo que deben hacer en las diferentes circunstancias profesionales y de la vida, considerando el papel de las interacciones sociales en los diferentes contextos formativos. Por lo tanto, supone en este contexto:

a. La asunción de la responsabilidad social, que implica condicionar positiva o negativamente la vida de los estudiantes, a partir de las influencias educativas que sobre ellos se ejerce.

b. El respeto, la tolerancia, la cooperación y el diálogo entre docentes, estudiantes y entes comunitarios.

c. Asumir su formación profesional como trascendente y de alto valor social.

d. La atención a la diversidad como principio vital.

e. Un compromiso íntegro con una ética humanista, centrada en las relaciones sociales donde prime la justicia, la equidad y la dignidad como un derecho al que todos pueden acceder de forma práctica.

En esta perspectiva lo educativo socio-profesional confiere a los estudiantes la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación, que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud, así como seguir siendo artífices de su formación, esta mirada revela la finalidad orientadora de lo educativo.

La instrucción socio-profesional y la educación socio-profesional, requieren ser dinamizadas desde el proceso formativo, en función de sensibilizar a los estudiantes para una vinculación con la sociedad, donde incidan como protagonistas en las relaciones con todos

los involucrados, para ser transformadores del contexto y a la vez ser transformados por las influencias que allí se puedan generar, es aquí donde la orientación destaca como un proceso que favorece tal propósito.

d. La orientación socio-profesional

Los fundamentos aportados por Del Pino (2017), así como sus seguidores, los cuales centran la idea de la orientación con carácter preventivo, como una relación de ayuda que implique el desarrollo de las potencialidades de cada sujeto a través del diálogo y de un amplio proceso interactivo.

Se asume la orientación educativa como un proceso de ayuda con carácter estratégico, sistémico, metodológico y educativo, que potencien el desarrollo de la subjetividad del estudiante hacia el desempeño de su profesión desde un compromiso con la misma, que da cuenta de su formación a través de la vinculación con la sociedad.

Este presupuesto permite comprender la orientación profesional como un tipo especial de orientación educativa encaminada a desarrollar los recursos personales del estudiante de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría como herramienta para la comprensión del sentido humanista del ejercicio profesional.

La orientación socio-profesional está enfocada a propiciar un proceso de ayuda sustantiva a los estudiantes, de aquí es deducible que el papel del docente es fundamental, dado que, debe ser totalmente congruente en relación con todos los elementos mencionados al contactar a sus alumnos con cualquier actividad profesional relacionada con la vinculación social.

Esta lógica exige del docente un estilo comunicativo asertivo, un pensamiento flexible, abierto, no impositivo, un comportamiento creativo que haga viable una interacción enriquecedora con el estudiante, debe tomar en cuenta las opiniones del grupo; debe ayudar al grupo a funcionar; estar abierto al cambio y propiciarlo, retomar y analizar

las ideas que ellos ofrecen. Por otra parte, se debe favorecer la participación de todos los integrantes del grupo; hacerles sentir que se confía en ellos y en su capacidad.

El docente por encima de todo, debe ser intensamente humano, así como comprensivo, y habrá de tener cuidado en no imponer sus criterios, pues cuando así lo hace, aun cuando sea inconscientemente, limita la libertad de expresión que busca en el estudiante.

Este proceso posibilita estructurar ayudas pedagógicas y profesionales globales que sitúen al estudiante en condiciones de elaborar un juicio propio y de desarrollar una personalidad autónoma, que le permita autodeterminarse ante las diferentes circunstancias de la vida y la profesión, así como, comprender el mundo que le rodea y comportarse justa, al igual que responsablemente ante él.

Lo orientador socio-profesional tiene como finalidad conferir a los estudiantes las pautas para desarrollar la libertad de pensamiento, de juicios y de sentimientos, que le permitan convertirse en mejor persona y mejor profesional, alcanzando la plenitud de sus potencialidades en la medida de lo posible.

Este proceso orientador socio-profesional de caras a la vinculación con la sociedad, obra como instrumento de referencia para la futura vida profesional de los estudiantes y a la vez, como fuente de motivación, toda vez que les permiten autoconocerse y reconocerse como profesionales capaces de interactuar y reconocer la importancia de la profesión para su desarrollo, así como crecimiento personal. La función del docente es la de favorecer el autodescubrimiento del estudiante y estimular la profundidad de su expresión.

2. Relación entre los componentes del subsistema apropiación socio-profesional

Entre estos componentes se da una relación conceptual valorativa de la perspectiva socio-profesional de la que emerge

como cualidad resultante la sensibilidad socio-profesional, la que comprende el proceso articulado por el conjunto de influencias educativas de profunda naturaleza afectiva que tiene por finalidad la autorregulación emocional de los estudiantes con el propósito de capacitarlos para que se involucren en el proceso de vinculación con la sociedad.

Lo anterior, implica el desarrollo de procesos tales como la comprensión del otro y la propia, la aceptación, el amor, la solidaridad, la necesidad de compartir sus impresiones y la intimidad psicológica, en estrecha relación con sus cualidades personales, así como profesionales, entre los que se destacan la autoestima y la autocomprensión como aspectos claves para el desarrollo integral del futuro ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

La sensibilidad socio-profesional se encamina de manera fundamental al fomento de la alegría, la aceptación, la empatía y el respeto como mecanismos de interacción profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-grupo docente, que hacen de la formación profesional un trayecto de satisfacción, de motivación y disfrute de las actividades relacionadas con la profesión dentro del proceso de vinculación social.

Es aquí donde el estudiante desarrolla el nivel de individualización que hace sobre los contenidos socio-profesionales y expresa una inclinación afectivo-cognitiva de carácter constructivo con respecto a su profesión, es la personalización de los saberes, actitudes y valores profesionales concretados en acciones transformadoras con carácter desarrollador. Es por tanto un proceso que sintetiza la doble intencionalidad formativa del proceso de vinculación social de los estudiantes de la carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría: La educación para sí y para el desempeño de la profesión.

Conclusiones

Con el estudio realizado sobre la dinámica formativa de la vinculación social de los estudiantes de la carrera Ingeniería

en Contabilidad y Auditoría, se enriquece la visión científica de su formación socio-profesional a partir de la comprensión, explicación e interpretación de la relación entre la significatividad socio-profesional y la sistematicidad socio-profesional que se articulan desde el proceso de formación profesional.

La apropiación socio-profesional, favorece la incorporación progresiva de los contenidos esenciales a la actividad práctica de los estudiantes con carácter pre-profesional, las que toman cuerpo en la vinculación con la sociedad; por lo tanto, aporta importante recursos teóricos, metodológicos y axiológicos al desarrollo del pensamiento científico y del modo de actuación profesional.

Las categorías que se abordan en este subsistema tienen carácter socio-profesional, denotando generalidades, que a su vez tienen singularidades y es que se abordan para el contexto de formación profesional a través de las prácticas pre-profesionales, las pasantías y otras vías para la vinculación social. Por lo cual, el principal resultado de la investigación fue la construcción teórica que se presenta, como contribución a la teoría de un modelo pedagógico, que tiene su expresión práctica a través de una estrategia pedagógica.

Referencias bibliográficas

- Alcántara, V. M., y Arcos, J. L. (2004). La vinculación como instrumento de imagen y posicionamiento de las instituciones de educación superior. *REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 6(1), 1-12.
- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Casanova, I., Canquiz, L., Paredes, I., e Inciarte, A. (2018). Visión general del enfoque por competencias en Latinoamérica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 114-125.
- Cejas, M. F., Rueda, M. J., Cayo, L. E., y Villa, L. C. (2019). Formación por competencias: Reto de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(1), 94-101.
- Coaquira, C. M. (2020). Prácticas pedagógicas desde el enfoque socioformativo: Una autoevaluación Docente en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 260-274. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34126>
- Del Pino, J. L. (2017). *Grupo, técnicas dramáticas y orientación profesional*. Centro Iberoamericano de Formación Pedagógica y Orientación Educativa (CIFPOE).
- Fuentes, H. (2010). *La formación de los profesionales en la Educación Superior: Una alternativa holística, compleja y dialéctica en la construcción del conocimiento científico* [Tesis doctoral, Universidad de Oriente].
- García, A., Peñate, I., y Paz, O. (2006). *El problema de las categorías básicas de la pedagogía*. Instituto Superior Pedagógico Manuel Ascunce Doménech. Facultad de Formación del Profesor General Integral de Secundaria Básica. http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_502/a_6856/6856.pdf
- Hincapié, N. F., y Clemenza, C. (2022). Evaluación de los aprendizajes por competencias: Una mirada teórica desde el contexto colombiano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 106-122. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37678>
- Klingberg, L. (1987). *Introducción a la didáctica general*. Editorial Pueblo y

Educación.

- Labarrere, G., y Valdivia, G. (2001). *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.
- Marimón, J. A., y Guelmes, E. A. (2011). *Aproximación al modelo como resultado científico*. Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela”.
- Menosalva, G. (2012). La vinculación con la sociedad en el Ecuador. Material digital de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
- Morales, Y., Aguilar, V., y Rodríguez, C. (2018). Los medios de enseñanza para la apropiación de contenidos profesionales. *Mendive. Revista de Educación*, 16(1), 65-78.
- Rabanal, R., Huamán, C. R., Murga, N. L., y Chauca, P. (2020). Desarrollo de competencias personales y sociales para la inserción laboral de egresados universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 250-258. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32438>
- Ramos, E. V., Otero, C. A., Heredia, F. D., y Sotomayor, G. D. S. (2021). Formación por competencias del profesional en administración: Desde un enfoque contingencial. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 451-466. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35933>
- Ripoll, M., Palencia, P., y Cohen, J. (2021). Práctica pedagógica, un espacio de conceptualización y experimentación en la formación inicial del educador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 351-363. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.37012>
- Ruiz, J., y Moya, S. (2020). Evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje en destrezas y habilidades en los estudiantes de Grado de Podología de la Universidad de Barcelona. *Educación Médica*, 21(2), 127-136. <http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2018.08.007>
- Sierra, R. A. (2002). [Modelación y estrategia: Algunas consideraciones desde una perspectiva pedagógica](#). En G. García (Ed.), *Compendio de pedagogía* (pp. 315-333). Editorial Pueblo y Educación.
- Valle, A. D. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. Editorial Pueblo y Educación.